

Η επίλυση δυο τυπικών προβλημάτων της συνδυαστικής με την αρχή της επαγωγής

Λεωνίδα Ασλανίδης

17 Ιουλίου 2024

Περίληψη

Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη δύο αποδείξεων, βασισμένες στην αρχή της επαγωγής, πάνω σε δύο τυπικά προβλήματα της συνδυαστικής. Συγκεκριμένα το 1ο πρόβλημα που αποδεικνύεται με την αρχή της επαγωγής είναι το εξής: η εύρεση του πλήθους των διατεταγμένων διαμερίσεων ενός συνόλου A όταν το κάθε σύνολο μιας διαμέρισης έχει ακριβώς m στοιχεία. Και το 2ο πρόβλημά που αποδεικνύεται με την αρχή της επαγωγής είναι το εξής: η εύρεση του πλήθους των αναδιατάξεων ενός πολυσυνόλου της μορφής $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_n \cdot m\}$. Διαφαίνεται η συλλογιστική πορεία που οδηγεί σε αυτές τις αποδείξεις.

1 Προκαταρκτικά

Εισάγουμε μερικούς πολύ βασικούς ορισμούς.

Ορισμός 1.1. Πληθάρηθος ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, ορίζεται ως ο αριθμός των στοιχείων του και συμβολίζεται με $|A|$. Στην προκειμένη περίπτωση $|A| = n$.

Ορισμός 1.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Μια διαίρεση του συνόλου A είναι μια διατεταγμένη k -αδα $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ υποσυνόλων του A όπου $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$ το $A_i \neq \emptyset$, $\cup_{i=1}^k A_i = A$ και $\forall i \neq j$ $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Ο ορισμός της διαίρεσης ενός συνόλου είναι γνωστός στην βιβλιογραφία και ως διατεταγμένη διαμέριση ενός συνόλου.

Το πλήθος των διαίρεσεων $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, με $|A| = n$ όπου το κάθε A_i έχει χωρητικότητα x_i στοιχείων, με $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ είναι ίσο με $\frac{n!}{x_1!x_2!\dots x_k!}$. Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό και διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Μάλιστα η λύση του έχει ειδικό συμβολισμό, η λύση του εκφράζεται με βάση τον πολυωνυμικό συντελεστή $\binom{n}{x_1 x_2 \dots x_k} = \frac{n!}{x_1!x_2!\dots x_k!}$. Ωστόσο εμείς σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την ειδική περίπτωση όπου $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$ το $x_i = m$. Να σημειωθεί ότι η περίπτωση όπου $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$ το $x_i = 1$ είναι η περίπτωση των αναδιατάξεων ενός συνόλου.

Ορισμός 1.3. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Μια διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ του A όπου $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$ το A_i έχει m στοιχεία ($|A_i| = m$) αποκαλείται m -διαίρεση του A .

2 Η απόδειξη του τύπου των διατάξεων και του πλήθους των 2-διαιρέσεων ενός συνόλου

Θα δοθούν με λεπτομερή και επεξηγηματικό τρόπο δύο στοιχειώδεις προτάσεις της συνδυαστικής κάνοντας χρήση των ορισμών που δόθηκαν παραπάνω.

Πρόταση 2.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, με ($|A| = n$). Τότε το πλήθος των 1-διαιρέσεων του A είναι $n!$.

Απόδειξη 2.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Αναζητούμε το πλήθος των τρόπων με τους οποίους δημιουργείται μια 1-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ του A . Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται το A_1 σύνολο της B . Για το A_1 υπάρχουν n δυνατότητες τοποθέτησης ενός στοιχείου (1ο βήμα). Είτε θα ισχύει ότι $a_1 \in A_1$, είτε ότι $a_2 \in A_1$, κ.λ.π..., είτε ότι $a_n \in A_1$. Εάν π.χ. ισχύει ότι $a_1 \in A_1$ τότε για το A_2 υπάρχουν $n - 1$ δυνατές τοποθετήσεις ενός στοιχείου. Είτε θα ισχύει ότι $a_2 \in A_2$, είτε ότι $a_3 \in A_2$, κ.λ.π..., είτε ότι $a_n \in A_2$. Οποίο a_i και αν τοποθετούσαμε στο A_1 μετέπειτα $n - 1$ επιλογές θα είχαμε για να τοποθετήσουμε ένα στοιχείο στο A_2 (2ο βήμα). Άρα οι συνολικοί τρόποι τοποθέτησης δυο στοιχείων στο A_1 και στο A_2 είναι $n \cdot (n - 1)$. Αν και οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε στο 2ο βήμα εξαρτώνται από την επιλογή του 1ου βήματος, το πλήθος των επιλογών του 2ου βήματος παραμένει αμετάβλητο όποια επιλογή και εάν έχει γίνει στο 1ο βήμα. Για κάθε έναν από αυτούς τους $n \cdot (n - 1)$ συνδυασμούς υπάρχουν $n - 2$ τρόποι τοποθέτησης ενός στοιχείου στο A_3 κ.λ.π. Συνεχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις n αντικειμένων είναι $n!$.

Πρόταση 2.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot n}\}$, με ($|A| = 2 \cdot n$). Τότε το πλήθος των 2-διαιρέσεων του A είναι $\frac{(2 \cdot n)!}{2^n}$.

Απόδειξη 2.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot n}\}$. Αναζητούμε το πλήθος των τρόπων με τους οποίους δημιουργείται μια 2-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ του A . Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται το A_1 σύνολο της B . Για το A_1 υπάρχουν $\binom{2 \cdot n}{2}$ δυνατότητες τοποθέτησης δυο στοιχείων σε αυτό (1ο βήμα). Εάν π.χ. ισχύει ότι $a_1 \in A_1$ και $a_2 \in A_1$ τότε για το A_2 υπάρχουν $\binom{2 \cdot n - 2}{2}$ δυνατές τοποθετήσεις δυο στοιχείων. Οποία διάδα στοιχείων και αν τοποθετούσαμε στο A_1 μετέπειτα $\binom{2 \cdot n - 2}{2}$ επιλογές θα είχαμε για να τοποθετήσουμε μια διάδα στοιχείων στο A_2 (2ο βήμα). Άρα οι συνολικοί τρόποι τοποθέτησης στοιχείων στο A_1 και στο A_2 είναι $\binom{2 \cdot n}{2} \cdot \binom{2 \cdot n - 2}{2}$. Αν και οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε στο 2ο βήμα εξαρτώνται από την επιλογή του 1ου βήματος, το πλήθος των επιλογών του 2ου βήματος παραμένει αμετάβλητο

όποια επιλογή και εάν έχει γίνει στο 1ο βήμα. Για κάθε έναν από αυτούς τους $\binom{2 \cdot n}{2} \cdot \binom{2 \cdot n - 2}{2}$ τρόπους υπάρχουν $\binom{2 \cdot n - 4}{2}$ τρόποι τοποθέτησης δυο στοιχείων στο A_3 κ.λ.π. Συνεχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 2-διαιρέσεις του συνόλου A είναι $\binom{2 \cdot n}{2} \cdot \binom{2 \cdot n - 2}{2} \dots \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \frac{(2 \cdot n)!}{2^{n/2}}$.

Παρατήρηση 2.1. Εδώ πέρα γίνεται κατανοητή η στενή σχέση των δυο προτάσεων. Από συνολοθεωρητική σκοπιά τα δυο αυτά προβλήματα είναι ειδικές περιπτώσεις του γενικότερου προβλήματος της εύρεσης των διαιρέσεων ενός συνόλου. Και οι αποδείξεις των δυο προτάσεων είναι παρεμφερείς και εντελώς ανάλογες όπως δείχνουν τα έντονα γράμματα, παραπάνω. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερος σημαντική αφού θα αποτελέσει το βασικό κίνητρο για τις αποδείξεις που θα ακολουθήσουν.

3 Η απόδειξη του τύπου των διατάξεων με την αρχή της επαγωγής

Πρόταση 3.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, με $(|A| = n)$. Τότε το πλήθος των 1-διαιρέσεων του A είναι $n!$.

Απόδειξη 3.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1\}$. Τότε μια (1) είναι η αναδιατάξη του συνόλου A . Άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα. Έστω ότι η πρότασή ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι αναδιατάξεις (1-διαιρέσεις) ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, είναι $k!$ (επαγωγική υπόθεση). Πρέπει να δειχθεί η ισχύ της για $n = k + 1$, δηλαδή οι αναδιατάξεις (1-διαιρέσεις) ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{k+1}\}$, είναι $(k + 1)!$. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$. Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται το a_1 και αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους δημιουργείται μια 1-διαίρεσή $B = (A_1, A_2, \dots, A_{k+1})$ του $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$. Για το a_1 υπάρχουν $k + 1$ δυνατότητες τοποθέτησης του σε ένα σύνολο A_i με $i \in \{1, 2, \dots, k + 1\}$ της 1-διαίρεσης B . Είτε θα ισχύει ότι $a_1 \in A_1$, είτε ότι $a_1 \in A_2$, είτε ότι $a_1 \in A_3$, κ.λ.π., είτε ότι $a_1 \in A_{k+1}$. Σε όποιο σύνολο A_i με $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ και αν τοποθετηθεί τότε τα υπόλοιπα k στοιχεία τοποθετούνται στα υπόλοιπα σύνολα με $k!$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές 1-διαιρέσεις του συνόλου A είναι $(k + 1) \cdot k! = (k + 1)!$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

Μπορεί να διατυπωθεί η παραπάνω απόδειξη διαφοροποιημένη, όπως φαίνεται παρακάτω. Και μάλιστα η απόδειξη που θα ακολουθήσει είναι η απόδειξη που αναφέρεται στην πηγή [3], ωστόσο στην πηγή [3] παρουσιάζεται η απόδειξη χωρίς να γίνει επίκληση στην αρχή της επαγωγής, αλλά η βάση της είναι η ίδια.

Πρόταση 3.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, με $(|A| = n)$. Τότε το πλήθος των 1-διαιρέσεων του A είναι $n!$.

Απόδειξη 3.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1\}$. Τότε μια (1) είναι η αναδιατάξη του συνόλου A . Άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα. Έστω ότι η πρότασή ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι αναδιατάξεις (1-διαιρέσεις) ενός συνόλου

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ (με k στοιχεία), είναι $k!$ (επαγωγική υπόθεση). Πρέπει να δειχθεί η ισχύ της για $n = k+1$, δηλαδή οι αναδιατάξεις (1-διαιρέσεις) ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{k+1}\}$, είναι $(k+1)!$. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$. Έστω μια 1-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ και έστω το σύνολο $A' = \{a_1\}$. Το A' έχει $k+1$ δυνατούς τρόπους τοποθέτησης στην 1-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ για να δημιουργηθεί μια 1-διαίρεση B' . Είτε θα ισχύει ότι $B' = (A', A_1, A_2, \dots, A_k)$, είτε ότι $B' = (A_1, A', A_2, \dots, A_k)$ κλπ... είτε ότι $B' = (A_1, A_2, \dots, A_k, A')$. Σε όποια θέση της 1-διαίρεσης B και αν τοποθετηθεί το A' τα υπόλοιπα k στοιχεία (a_2, a_3 κλπ... a_k, a_{k+1}) τοποθετούνται στα υπόλοιπα σύνολα της 1-διαίρεσης B' με $k!$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές 1-διαιρέσεις B' του συνόλου A είναι $(k+1) \cdot k! = (k+1)!$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

4 Η εύρεση του πλήθους των 2-διαιρέσεων ενός συνόλου με την αρχή της επαγωγής

Επειδή έχει αποδειχθεί ο τύπος των διατάξεων (1-διαιρέσεων) με την αρχή της επαγωγής (βλέπε απόδειξη 3.1). Και επειδή όπως αναφέρθηκε, είναι στενή η σχέση του προβλήματος της εύρεσης του πλήθους των 1-διαιρέσεων, με το πρόβλημα της εύρεσης του πλήθους των 2-διαιρέσεων (βλέπε παρατήρηση 2.1). Μια καλή ιδέα είναι να μιμηθούμε την απόδειξη του προβλήματος των "1-διαιρέσεων" με την αρχή της επαγωγής, για να αποδείξουμε το πρόβλημα των "2-διαιρέσεων" ενός συνόλου. Δηλαδή να αποδείξουμε τον τύπο του πλήθους των 2-διαιρέσεων ενός συνόλου με την αρχή της επαγωγής. Όπως στην απόδειξη των "1-διαιρέσεων", για να δείξουμε το επαγωγικό βήμα, έχουμε ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{k+1}\}$ και επιλέγεται το a_1 το οποίο έχει $k+1$ τρόπους για να τοποθετηθεί σε ένα σύνολο από το $B = (A_1, A_2, \dots, A_{k+1})$ και εφαρμόζεται η επαγωγική υπόθεσή για να αποδειχθεί η πρόταση. Αντιστοίχως στην απόδειξη των "2-διαιρέσεων", για να δείξουμε το επαγωγικό βήμα, έχουμε ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot (k+1)}\}$ και επιλέγεται το a_1 το οποίο έχει $k+1$ τρόπους για να τοποθετηθεί σε ένα σύνολο από το $B = (A_1, A_2, \dots, A_{k+1})$ και εφαρμόζεται η επαγωγική υπόθεση. Λίγη σκέψη παραπάνω απαιτείται, που οδηγεί στην παρακάτω απόδειξη.

Πρόταση 4.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot n}\}$, με $(|A| = 2 \cdot n)$. Τότε το πλήθος των 2-διαιρέσεων του A είναι $\frac{(2 \cdot n)!}{2^{1^n}}$.

Απόδειξη 4.1. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2\}$. Τότε μια (1) είναι η 2-διαίρεση του συνόλου A . Άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα. Έστω ότι η πρότασή ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι 2-διαιρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot k}\}$, είναι $\frac{(2 \cdot k)!}{2^{1^k}}$ (επαγωγική υπόθεση). Πρέπει να δειχθεί η ισχύ της για $n = k+1$, δηλαδή οι 2-διαιρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot (k+1)}\}$, είναι $\frac{(2 \cdot (k+1))!}{2^{1^{k+1}}}$. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot k+1}, a_{2 \cdot (k+1)}\}$. Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται το a_1 και αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους δημιουργείται μια 2-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_{k+1})$ του $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot k+1}, a_{2 \cdot (k+1)}\}$. Για το a_1 υπάρχουν $k+1$ δυνατότητες τοποθέτησης του σε ένα σύνολο A_i με $i \in \{1, 2, \dots, k+1\}$ της 2-διαίρεσης B . Είτε θα ισχύει ότι $a_1 \in A_1$, είτε ότι $a_1 \in A_2$, είτε ότι $a_1 \in A_3$,

κ.λ.π..., είτε ότι $a_1 \in A_{k+1}$. Και επίσης υπάρχουν $2 \cdot k + 1$ επιλογές για ένα στοιχείο από τα υπόλοιπα που θα τοποθετηθεί μαζί με το a_1 στο ίδιο σύνολο. Άρα οι συνολικοί συνδυασμοί τοποθέτησης του a_1 σε ένα σύνολο και επιλογής ενός στοιχείου που θα τοποθετηθεί μαζί με το a_1 στο ίδιο σύνολο είναι $(k+1) \cdot (2 \cdot k + 1) = \frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2}$. Για κάθε έναν από αυτούς τους $(k+1) \cdot (2 \cdot k + 1) = \frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2}$ συνδυασμούς, τα υπόλοιπα $2 \cdot k$ στοιχεία τοποθετούνται στα υπόλοιπα σύνολα με $\frac{(2 \cdot k)!}{2^{2k}}$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές 2-διαιρέσεις του συνόλου A είναι $\frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2} \cdot \frac{(2 \cdot k)!}{2^{2k}} = \frac{(2 \cdot k + 2)!}{2^{2k+1}}$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

Εφόσον κατά φτάσαμε στην επέκταση της απόδειξης 3.1 (την 4.1) και επειδή η απόδειξη 3.1 παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις με την απόδειξη 3.2. Με εντελώς ανάλογο σκεπτικό μπορούμε παράξουμε την επέκταση της απόδειξης 3.2. Η απόδειξη διαφαίνεται παρακάτω.

Πρόταση 4.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot n}\}$, με $(|A| = 2 \cdot n)$. Τότε το πλήθος των 2-διαιρέσεων του A είναι $\frac{(2 \cdot n)!}{2^{2n}}$.

Απόδειξη 4.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2\}$. Τότε μια (1) είναι η 2-διαίρεση του συνόλου A . Άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα. Έστω ότι η πρότασή ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι 2-διαιρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot k}\}$, είναι $\frac{(2 \cdot k)!}{2^{2k}}$ (επαγωγική υπόθεση). Πρέπει να δειχθεί η ισχύ της για $n = k + 1$, δηλαδή οι 2-διαιρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot (k+1)}\}$, είναι $\frac{(2 \cdot (k+1))!}{2^{2(k+1)}}$. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2 \cdot k+1}, a_{2 \cdot (k+1)}\}$. Έστω μια 2-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ και έστω το σύνολο $A' = \{a_1, x\}$. Το A' έχει $k + 1$ δυνατούς τρόπους τοποθέτησης στην 2-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ για να δημιουργηθεί μια 2-διαίρεση B' . Είτε θα ισχύει ότι $B' = (A', A_1, A_2, \dots, A_k)$, είτε ότι $B' = (A_1, A', A_2, \dots, A_k)$ κλπ... είτε ότι $B' = (A_1, A_2, \dots, A_k, A')$. Και επίσης υπάρχουν $2 \cdot k + 1$ επιλογές για ένα στοιχείο από τα υπόλοιπα $\{a_2, a_3, \dots, a_{2 \cdot k+1}, a_{2 \cdot (k+1)}\}$ που θα είναι το στοιχείο x του συνόλου $A' = \{a_1, x\}$. Άρα οι συνολικές επιλογές τοποθέτησης του $A' = \{a_1, x\}$ στην 2-διαίρεση $B = (A_1, A_2, \dots, A_k)$ και επιλογής ενός στοιχείου που θα είναι το στοιχείο x είναι $(k+1) \cdot (2 \cdot k + 1) = \frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2}$. Για κάθε έναν από αυτούς τους $(k+1) \cdot (2 \cdot k + 1) = \frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2}$ συνδυασμούς, τα υπόλοιπα $2 \cdot k$ στοιχεία τοποθετούνται στα υπόλοιπα σύνολα A_1, A_2, \dots, A_k της B' διαίρεσης με $\frac{(2 \cdot k)!}{2^{2k}}$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές 2-διαιρέσεις του συνόλου A , δηλαδή οι δυνατοί σχηματισμοί της 2-διαίρεσης B' , είναι $\frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2} \cdot \frac{(2 \cdot k)!}{2^{2k}} = \frac{(2 \cdot k + 2)!}{2^{2k+1}}$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

Η απόδειξη 4.2 μπορεί να θεωρηθεί ως η επέκταση της απόδειξης του τύπου των διατάξεων που αναφέρεται στην πηγή [3]

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί θα δείξουμε την απόδειξη 4.2 διαφοροποιημένη, με ένα ειδικό παράδειγμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Πρόταση 4.3. Έστω n 2-θέσια διακεκριμένα θρανία και $2n$ διακεκριμένα άτομα τότε οι δυνατοί τρόποι τοποθέτησης των ατόμων στα θρανία είναι ίσοι με $\frac{(2 \cdot n)!}{2^{2n}}$.

Απόδειξη 4.3. Η απόδειξη θα πραγματοποιηθεί με την αρχή της επαγωγής. Σε ένα 2-θέσιο θρανίο, 2 άτομα τοποθετούνται με (1) μοναδικό τρόπο. Δηλαδή η πρόταση ισχύει άμεσα για $n = 1$. Θα χρησιμοποιηθεί σαν δεδομένο ότι η πρόταση ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι τρόποι τοποθέτησης $2k$ ατόμων σε k 2-θέσια θρανία είναι ίσοι με $\frac{(2 \cdot k)!}{2!^k}$. Για να δειχθεί ότι ισχύει για $n = k + 1$, δηλαδή $2k + 2$ άτομα τοποθετούνται σε $k + 1$ 2-θέσια θρανία με $\frac{(2 \cdot (k+1))!}{2!^{k+1}}$ τρόπους. Έστω $k + 1$ θρανία και $2k + 2$ άτομα. Θεωρούμε μια διάταξη των k θρανίων¹, το θρανίο το οποίο δεν το συμπεριλάβαμε στην διάταξη το ονομάζουμε θρανίο A. Επίσης δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγουμε ένα άτομο από τα $2k + 2$. Το άτομο που επιλέξαμε κάθεται στο θρανίο A και το θρανίο A έχει την δυνατότητα να μετακινείται μεταξύ της διάταξης των θρανίων³. Για το επιλεγμένο άτομο υπάρχουν $2k + 1$ επιλογές ατόμων για να κάτσουν δίπλα του και το θρανίο A έχει $k + 1$ επιλογές για να τοποθετηθεί στην διάταξη των k θρανίων. Άρα οι συνολικές επιλογές τοποθέτησης του θρανίου A στην διάταξη των θρανίων και οι επιλογές ενός διπλανού του επιλεγμένου ατόμου είναι ίσες με $(k + 1) \cdot (2 \cdot k + 1) = \frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2}$. Για κάθε μια από αυτές τις επιλογές υπάρχουν $\frac{(2 \cdot k)!}{2!^k}$ τοποθετήσεις των υπόλοιπων ατόμων στα k θρανία (επαγωγική υπόθεση). Άρα από την πολλαπλασιαστική αρχή, οι συνολικοί συνδυασμοί τοποθέτησης όλων των ατόμων στα θρανία είναι ίσοι με $\frac{(2 \cdot k + 2) \cdot (2 \cdot k + 1)}{2} \cdot \frac{(2 \cdot k)!}{2!^k} = \frac{(2 \cdot k + 2)!}{2!^{k+1}}$. Αποδείξαμε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

5 Η απόδειξη του τύπου των m -διαιρέσεων με την αρχή της επαγωγής

Η απόδειξη για να πραγματοποιηθεί απαιτεί το παρακάτω λήμμα:

Λήμμα 5.1. Ισχύει η ισότητα $\binom{(k+1) \cdot m}{m} = (k + 1) \cdot \binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1}$.

Απόδειξη 5.1.

$$\begin{aligned} \binom{(k+1) \cdot m}{m} &= (k + 1) \cdot \binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1} \Leftrightarrow \\ \frac{((k+1) \cdot m)!}{m!} &= (k + 1) \cdot \left(\frac{((k+1) \cdot m - 1)!}{(m-1)!} \right) \Leftrightarrow \\ \frac{((k+1) \cdot m)!}{m!} &= (k + 1) \cdot (m \cdot (k+1) - 1)! \Leftrightarrow \end{aligned}$$

¹Η διάκριση η οποία θεωρούμε μεταξύ των θρανίων ορίζεται με βάση την σειρά που τα έχουμε τοποθετήσει στην διάταξη, δηλαδή η διαφορετικότητα δυο θρανίων προκύπτει από την θέση τους στην διάταξη και όχι από κάποιο άλλο χαρακτηριστικό τους. Πιο επεξηγηματικά τα θρανία θα μπορούσαν να μην είναι εξ αρχής διακεκριμένα άλλα από την στιγμή που τα τοποθετούμε σε σειρά αυτομάτως ορίζεται μια διάκριση μεταξύ τους, (το 1ο θρανίο, το 2ο θρανίο κλπ.)

²Δεν απαριθμούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε το άτομο.

³Η απόδοση του ονόματος στο θρανίο που μετακινείται ως "θρανίο A", γίνεται για διευκόλυνση στην συνεννόηση. Αν π.χ. θεωρήσουμε τον συνδυασμό όπου τοποθετούμε το θρανίο A μεταξύ 1ου και 2ου θρανίου, τότε παύει να είναι το θρανίο A και αυτό είναι απλώς το 2ο θρανίο

$$((k+1) \cdot m)! = m \cdot (k+1) \cdot (m \cdot (k+1) - 1)! \Leftrightarrow$$

$$((k+1) \cdot m)! = ((k+1) \cdot m)!$$

Καταλήξαμε σε μια ισότητα, με ισοδυναμίες οπού είναι σαφές ότι ισχύει άρα αποδείξαμε το ζητούμενο.

Πρόταση 5.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{m \cdot n}\}$, με $(|A| = m \cdot n)$. Τότε το πλήθος των m -διαρρέσεων του A είναι $\frac{(m \cdot n)!}{m!^n}$.

Απόδειξη 5.2. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. Τότε μια (1) είναι η m -διαίρεση του συνόλου A . Άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα. Έστω ότι η πρότασή ισχύει για $n = k$, δηλαδή οι m -διαρρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{m \cdot k}\}$, είναι $\frac{(m \cdot k)!}{m!^k}$ (επαγωγική υπόθεση). Πρέπει να δειχθεί η ισχύ της για $n = k+1$, δηλαδή οι m -διαρρέσεις ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{(k+1) \cdot m}\}$, είναι $\frac{((k+1) \cdot m)!}{m!^{k+1}}$. Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{(k+1) \cdot m}\}$. Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται το a_1 και αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους δημιουργείται μια m -διαίρεσή $B = (A_1, A_2, \dots, A_{k+1})$ του $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{(k+1) \cdot m}\}$. Για το a_1 υπάρχουν $k+1$ δυνατότητες τοποθέτησης του σε ένα σύνολο A_i $i \in \{1, 2, \dots, k+1\}$ της m -διαίρεσης B . Είτε θα ισχύει ότι $a_1 \in A_1$, είτε ότι $a_1 \in A_2$, είτε ότι $a_1 \in A_3$, κ.λ.π., είτε ότι $a_1 \in A_{k+1}$. Και επίσης υπάρχουν $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1}$ επιλογές $m-1$ στοιχείων από τα υπόλοιπα $(k+1) \cdot m - 1$ που θα τοποθετηθούν μαζί με το a_1 στο ίδιο σύνολο. Άρα οι συνολικοί συνδυασμοί τοποθέτησης του a_1 σε ένα σύνολο και επιλογής $m-1$ στοιχείων που θα τοποθετηθούν μαζί με το a_1 στο ίδιο σύνολο είναι $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1} \cdot (k+1) = \binom{(k+1) \cdot m}{m}$ (βλέπε λήμμα από πάνω). Για κάθε έναν από αυτούς τους $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1} \cdot (k+1) = \binom{(k+1) \cdot m}{m}$ τρόπους τα υπόλοιπα $m \cdot k$ στοιχεία τοποθετούνται στα υπόλοιπα σύνολα με $\frac{(m \cdot k)!}{m!^k}$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές m -διαρρέσεις του συνόλου A είναι $\binom{(k+1) \cdot m}{m} \cdot \frac{(m \cdot k)!}{m!^k} = \binom{(k+1) \cdot m}{m} \cdot \binom{(k \cdot m)}{m} \cdot \binom{(k-1) \cdot m}{m} \cdot \dots \cdot \binom{2 \cdot m}{m} \cdot \binom{m}{m} = \frac{((k+1) \cdot m)!}{(m!)^{k+1}}$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

Θα μπορούσαμε να μιμηθούμε τις αποδείξεις 3.2 και 4.2 για να αποδείξουμε τον τύπο των m -διαρρέσεων ενός συνόλου. Ωστόσο επειδή η απόδειξη είναι σχετικά άμεση, θα παραλειφθεί.

6 Η απόδειξη του τύπου των αναδιατάξεων ενός πολυσυνόλου με την αρχή της επαγωγής

Ορισμός 6.1. Ένα σύνολο στο οποίο κάθε στοιχείο του εμφανίζεται με μια πολλαπλότητα αποκαλείται πολυσύνολο. Ένα παράδειγμα πολυσυνόλου είναι το σύνολο $A = \{a, a, a, a, b, b, c\}$. Το a εμφανίζεται με πολλαπλότητα 4, το b εμφανίζεται με πολλαπλότητα 2, το c εμφανίζεται με πολλαπλότητα 1. Αυτό το πολυσύνολο γράφεται ισοδύναμα και ως $A = \{a \cdot 4, b \cdot 2, c\}$.

Παρατήρηση 6.1. Το πρόβλημα της εύρεσης του πλήθους των m -διαρίσεων ενός συνόλου $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{m \cdot n}\}$ είναι ισοδύναμο με το πρόβλημα της εύρεσης του πλήθους των αναδιατάξεων ενός πολυσυνόλου $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_n \cdot m\}$ (όπου το κάθε στοιχείο του πολυσυνόλου έχει πολλαπλότητα m). Άρα μια ιδέα είναι να αποδειχθεί ο τύπος των αναδιατάξεων ενός πολυσυνόλου με την αρχή της επαγωγής.

Πρόταση 6.1. . Έστω ένα πεπερασμένο πολυσύνολο της μορφής $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_n \cdot m\}$ όπου το κάθε στοιχείο εμφανίζεται με πολλαπλότητα m . Τότε οι συνολικές αναδιατάξεις αυτού του πολυσυνόλου είναι ίσες με $\frac{(m \cdot n)!}{m!^n}$.

Απόδειξη 6.1. Η απόδειξη θα πραγματοποιηθεί με την αρχή της επαγωγής ως προς n . Έστω ένα πολυσύνολο της μορφής $\{a_1 \cdot m\}$ τότε είναι προφανές ότι έχει μια (1) αναδιάταξη, άρα η πρόταση για $n = 1$ επαληθεύεται άμεσα ($1 = \frac{(1 \cdot m)!}{(m)!^1}$). Έστω ότι η πρόταση ισχύει για $n = k$. Δηλαδή οι αναδιατάξεις του πολυσυνόλου $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_k \cdot m\}$ είναι ίσες με $\frac{(k \cdot m)!}{(m!)^k}$. Πρέπει να αποδειχθεί η πρόταση για $n = k + 1$, δηλαδή οι αναδιατάξεις του πολυσυνόλου $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_{k+1} \cdot m\}$ είναι ίσες με $\frac{((k+1) \cdot m)!}{(m!)^{k+1}}$. Έστω ένα πολυσύνολο $\{a_1 \cdot m, a_2 \cdot m, \dots, a_{k+1} \cdot m\}$ και έστω μια διατεταγμένη n -άδα με $(k + 1) \cdot m$ στοιχεία. Δίχως βλάβη της γενικότητας επιλέγεται η 1η θέση από την διατεταγμένη n -άδα με τα $(k + 1) \cdot m$ στοιχεία. Για την 1η θέση της n -άδας έχουμε $k + 1$ επιλογές ενός στοιχείου. Είτε θα τοποθετηθεί το a_1 , είτε το a_2, \dots είτε το a_{k+1} . Εάν τοποθετηθεί το a_i με $i \in \{1, 2, \dots, k + 1\}$ στην 1η θέση, τότε απομένουν $(m - 1) a_i$, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στις εναπομείναντες $(k + 1) \cdot m - 1$ θέσεις, με $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1}$ τρόπους. Άρα για κάθε μια από τις επιλογές ενός από τα $k + 1$ στοιχεία για την 1η θέση n -άδας, υπάρχουν $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1}$ επιλογές τοποθέτησης των ομοίων του στις υπόλοιπες θέσεις. Άρα οι συνολικοί συνδυασμοί επιλογής ενός στοιχείου για την 1η θέση n -άδας, και τοποθέτησης των ομοίων του στις υπόλοιπες θέσεις είναι $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1} \cdot (k + 1) = \binom{(k+1) \cdot m}{m}$ (βλέπε από πάνω λήμμα). Για κάθε έναν από αυτούς τους $\binom{(k+1) \cdot m - 1}{m-1} \cdot (k + 1) = \binom{(k+1) \cdot m}{m}$ συνδυασμούς τα υπόλοιπα στοιχεία τοποθετούνται στις εναπομείναντες $k \cdot m$ θέσεις με $\frac{(k \cdot m)!}{(m!)^k}$ τρόπους (επαγωγική υπόθεση). Άρα οι συνολικές αναδιατάξεις του πολυσυνόλου είναι ίσες με $\binom{(k+1) \cdot m}{m} \cdot \frac{(k \cdot m)!}{(m!)^k} = \frac{((k+1) \cdot m)!}{(m!)^{k+1}}$. Αποδείχθηκε το ζητούμενο με την αρχή της επαγωγής.

Αναφορές

- [1] Aslanidis, L. (2023, September 12). Two alternative proofs to an equivalent problem of the permutations of a multiset applying mathematical induction. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jgb57>
- [2] Leonidas Aslanidis. (2023). Permutations of a multiset. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8356505>
- [3] Knuth, D. E. (1997). The art of computer programming (3rd ed.). Addison Wesley.

- [4] Charalambides, C. A. (2018). Enumerative combinatorics. Chapman and Hall/CRC.